

PHONOLOGICAL ADAPTATION OF SANSKRIT LOANWORDS IN THE AFFIXATIONAL SYSTEM OF THE MALAY LANGUAGE

Toshpo‘latova Zarnigor

Malay Language Teacher, Tashkent State University of Oriental Studies

Toshpulatovazarnigor12.05@gmail.com +99899813235

Abstract

This article provides an expanded analysis of the phonological adaptation of lexical units borrowed from Sanskrit into the Malay language within the framework of Malay affixation. The study examines phonetic changes, phonotactic constraints, and morphophonemic adjustments that occur when Sanskrit-derived words combine with Malay prefixes, suffixes, and circumfixes. Using historical-linguistic, descriptive, and comparative approaches, the research demonstrates that phonological adaptation is closely linked to the internal phonetic rules and affixational system of the Malay language and represents a significant indicator of linguistic development.

Keywords

Sanskrit borrowings, Malay language, affixation, phonological adaptation, morphophonemics.

SANSKRIT O‘ZLASHMALARINING MALAY TILI AFFIKSATSION

TIZIMIDA FONOLOGIK MOSLASHUVI

Toshpo‘latova Zarnigor - ToshDSHU malay tili o‘qituvchisi

Toshpulatovazarnigor12.05@gmail.com +99899813235

Annotatsiya. Ushbu maqolada Malay tiliga sanskrit tilidan o‘zlashgan leksik birliklarning affiksatsion jarayonda yuzaga kelgan fonologik moslashuvi kengaytirilgan ilmiy tahlil asosida yoritiladi. Tadqiqotda sanskrit kelib chiqishiga ega so‘zlarning Malay tilidagi prefiks, suffiks va konfikslar bilan birikishi natijasida sodir bo‘lgan fonetik o‘zgarishlar, fonotaktik cheklovlar hamda morf fonemik moslashuv jarayonlari

400

batafsil tahlil qilinadi. Tarixiy-lingvistik, tavsifiy va qiyosiy metodlar asosida olib borilgan izlanishlar shuni ko‘rsatadiki, sanskrit o‘zlashmalarining fonologik moslashuvi Malay tilining ichki fonetik qonuniyatlari va affiksatsion tizimi bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, til taraqqiyotining muhim ko‘rsatkichlaridan biri hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: sanskrit o‘zlashmalari, Malay tili, affiksatsiya, fonologik moslashuv, morfofonemika.

ФОНОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ САНСКРИТСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В АФФИКСАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ МАЛАЙСКОГО ЯЗЫКА

Тошпулатова Зарнигор - преподаватель малайского языка Ташкентского государственного университета востоковедения

Toshpulatovazarnigor12.05@gmail.com +99899813235

Аннотация. В статье представлен расширенный анализ фонологической адаптации лексических единиц, заимствованных из санскрита в малайский язык, в рамках малайской аффиксационной системы. Рассматриваются фонетические изменения, фонологические ограничения и морфофонемные процессы, возникающие при присоединении префиксов, суффиксов и конфиксов к словам санскритского происхождения. Исследование, выполненное на основе историко-лингвистического, описательного и сопоставительного подходов, показывает, что фонологическая адаптация тесно связана с внутренними фонетическими закономерностями и аффиксационной структурой малайского языка.

Ключевые слова: санскритские заимствования, малайский язык, аффиксация, фонологическая адаптация, морфофонемика.

Kirish. Malay tilining lug‘at boyligi ko‘p qatlamli bo‘lib, u asrlar davomida turli tillar bilan aloqalar natijasida boyib borgan. Sanskrit tili Malay arxipelagiga hindu-buddaviy madaniyat tarqalgan davrlardan boshlab kuchli ta‘sir ko‘rsatgan. Natijada diniy-falsafiy, ijtimoiy-siyosiy va madaniy terminologiyaning muhim qismi sanskrit

asosida shakllangan. Sanskritdan o‘zlashgan so‘zlar Malay tiliga kirib kelgach, nafaqat semantik, balki fonologik va morfologik jihatdan ham moslashgan. Ayniqsa, Malay tilining boy affiksatsion tizimi ushbu o‘zlashmalarni faol so‘z yasash jarayoniga jalb etgan. Shu bois, fonologik moslashuvni affiksatsiya jarayoni bilan bog‘liq holda o‘rganish dolzarb masala hisoblanadi.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi-sanskrit o‘zlashmalarining Malay tili affiksatsion tizimida qanday fonologik o‘zgarishlarga uchraganini aniqlash va ularni tizimli tarzda tahlil qilishdan iborat.

Ushbu maqola tarixiy-lingvistik, tavsifiy va qiyosiy metodlarga tayangan holda olib borilib tadqiqot materialini sifatida malay tilida sanskritcha so‘zlarning kelib chiqishi so‘zlar Malay tilining izohli va etimologik lug‘atlaridan, shuningdek, ilmiy adabiyotlardan tanlab olindi. Misollar fonologik, morfologik va morfofonemik jihatdan tahlil qilindi.

Sanskrit tilidan malay tiliga o‘zlashgan leksemalarning fonologik va morfofonemik moslashuvi

Sanskrit tilining malay tili lug‘at boyligiga ta’siri Janubi-Sharqiy Osiyo xalqlari o‘rtasidagi tarixiy, diniy va madaniy aloqalar bilan chambarchas bog‘liqdir. Ayniqsa, hindu-buddaviy davrda sanskrit tili mintaqada diniy va ilmiy til sifatida keng qo‘llanganligi sababli, uning ko‘plab leksik birliklari malay tiliga kirib kelgan (Asmah Haji Omar, 1992). Ushbu o‘zlashmalar malay tilining fonologik va morfologik tizimiga moslashish jarayonida turli o‘zgarishlarni boshdan kechirgan. Natijada sanskritcha leksemalar nafaqat fonetik jihatdan soddalashgan, balki malay tilining derivatsion tizimiga ham faol integratsiyalashgan. Malay tilining fonologik tizimi sanskrit tilidagi ayrim tovushlarni, xususan aspiratsiyali undoshlar va murakkab undosh klasterlarini to‘liq qabul qilmagan. Shu sababli sanskrit tilidan kirgan ko‘plab leksemalarda fonologik adaptatsiya kuzatiladi (Collins, 2005). Sanskritcha o‘zlashmalar malay

tilining derivatsion tizimiga ham faol integratsiyalashgan. Natijada ushbu leksemalar *ber-*, *meN-*, *ke-...an* va *per-...-an* kabi affikslar bilan birikib, yangi grammatik va semantik shakllarni hosil qilgan (Nik Safiah Karim 2015). Affiksatsiya jarayonida esa fonologik moslashuv, assimilatsiya va bo‘g‘in kengayishi kabi morfofonemik hodisalar kuzatiladi. Ushbu fonologik jarayoni bir necha turlarga bo‘lib tahlil qilamiz:

Aspiratsiyali undoshlarning yo‘qolishi

Malay tilining fonologik tizimida aspiratsiyali undoshlar mavjud emasligi sababli sanskrit tilidan kirgan ko‘plab leksemalarda aspiratsiya elementi yo‘qolgan. Bu jarayon o‘zlashma birliklarning talaffuz jihatdan soddalashuviga olib kelgan (Abdul Chaer, 2007). Masalan, sanskrit tilidagi *dharma* leksemasi malay tilida *darma* shakliga o‘tgan. Bu yerda /dh/ undoshi oddiy /d/ undoshiga aylangan. Keyinchalik ushbu asosga *ber-* prefiksi qo‘shilib, *berdarma* shakli hosil bo‘lgan. Bu holat sanskritcha o‘zlashmalarning malay derivatsion tizimiga integratsiyalashganini ko‘rsatadi. Shuningdek, *bhakti* → *bakti* transformatsiyasida ham aspiratsiyali /bh/ undoshi /b/ shakliga soddalashgan (Collins, 2005). Natijada talaffuz uchun qulayroq fonetik model yuzaga kelgan. *ber-* prefiksi qo‘shilishi orqali *berbakti* shakli hosil bo‘lib, leksema grammatik jihatdan fe‘llashgan.

Undosh klasterlarining soddalashuvi. Sanskrit tilidagi murakkab undosh birikmalari malay tilining fonotaktik qonuniyatlariga moslashtirilgan. Malay tilida ochiq bo‘g‘inli struktura ustun bo‘lganligi sababli murakkab klasterlar soddalashgan yoki qayta tashkil etilgan (Crystal, 2008). Sanskrit tilidagi *kṣatriya* leksemasi malay tilida *kesatria* shaklida qo‘llanadi. Sanskrit tilidagi /kṣ/ undosh klasteri malay tilida ochiqroq bo‘g‘in modeliga moslashtirilgan. Bu jarayon talaffuzdagi artikulyatsion qulaylikni ta‘minlaydi. Xuddi shunday holat *mantra* → *memantrakan* transformatsiyasida ham kuzatiladi. *meN-...-kan* affiksi qo‘shilishi natijasida undoshlar ketma-ketligi talaffuzga qulay shaklga moslashtirilgan hamda leksema fe‘l shakliga o‘tgan (Nik Safiah Karim 2015).

Cho'ziq unilarning qisqarishi

Sanskrit tilidagi cho'ziq unililar malay tiliga o'zlashish jarayonida qisqargan. Chunki malay tilida unli cho'ziqligi fonematik ahamiyat kasb etmaydi (Lehmann, 1992). Masalan, sanskrit tilidagi *rāja* leksemasidagi cho'ziq /ā/ unlisi malay tilida oddiy /a/ shaklida qo'llanib, *raja* shakli hosil bo'lgan. Keyinchalik *ke-...-an* konfiksi qo'shilishi orqali *kerajaan* shakli yuzaga kelgan. Bu holatda fonologik moslashuv bilan birga semantik kengayish ham kuzatiladi. Shuningdek, *vidyā* → *widya* transformatsiyasida ham cho'ziq /ā/ unlisi oddiy /a/ tovushiga aylangan (Campbell, 2013). Bu jarayonda sanskrit tilidagi /v/ undoshi malay tilida /w/ bilan almashgan.

Affiksatsiya jarayonidagi morfofonemik o'zgarishlar

Malay tilida prefiks, suffiks va konfikslar faol qo'llanilganligi sababli Sanskritcha o'zlashmalar ushbu affikslar bilan birikkanida turli morfofonemik o'zgarishlar yuz beradi (Nik Safiah Karim 2015). Masalan, *agama* → *keagamaan* shaklida *ke-...-an* konfiksi qo'shilishi natijasida bo'g'in soni ortgan va talaffuz ritmi murakkablashgan. Bu jarayon abstrakt ma'no hosil qilishda derivatsion vositalarning muhim rol o'ynashini ko'rsatadi. Sanskrit asosidagi *utama* leksemasining *mengutamakan* shakliga aylanishida esa nazal assimilatsiya kuzatiladi. *meN*-prefiksi fonetik muhitga qarab turli allomorflarda namoyon bo'ladi va natijada leksema fe'llashadi.

Adil → *keadilan* misolida esa fonologik struktura deyarli saqlanib qolgan bo'lsa-da, *ke-...-an* konfiksi yordamida abstrakt ot hosil qilingan (Asmah Haji Omar, 2008). Shuningdek, *guru* → *perguruan* hamda *pustaka* → *perpustakaan* shakllarida *per-...-an* konfiksi qo'shilishi orqali yangi semantik birliklar hosil bo'lgan (Asmah Haji Omar, 1992). Bu jarayonda bo'g'in sonining ortishi va urg'u tizimidagi siljish kuzatiladi. *Sabda* → *bersabda* hamda *loka* → *berlokasi* shakllarida esa *ber-* prefiksi qo'shilishi orqali leksemalar grammatik jihatdan fe'llashgan yoki funksional jihatdan kengaygan (Crystal, 2008)

Xulosa

Sanskrit tilidan malay tiliga kirgan leksemalar fonologik va morfofonemik jihatdan sezilarli o'zgarishlarga uchragan. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, malay tilining fonologik tizimi sanskrit tilidagi ayrim tovushlarni to'liq qabul qilmaganligi sababli, aspiratsiyali undoshlar soddalashgan, murakkab undosh klasterlari ochiqroq bo'g'inlarga moslashtirilgan va cho'ziq unlilar qisqargan. Shu bilan birga, sanskritcha leksemalar malay tilining derivatsion tizimiga faol qo'shib, *ber-*, *meN-*, *ke-...-an* va *per-...-an* kabi affikslar yordamida yangi grammatik shakllarni hosil qilgan. Xulosa qilib aytganda, sanskritcha o'zlashmalar malay tilining lug'at tarkibida nafaqat tarixiy qatlam sifatida, balki zamonaviy derivatsion tizimning faol elementi sifatida ham muhim o'rin egallaydi. Bu esa sanskrit va malay tillari o'rtasidagi uzoq davom etgan madaniy hamda lingvistik aloqalarning til tizimida chuqur iz qoldirganini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Asmah Haji Omar. Malay as a Pluricentric Language. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.
2. Asmah Haji Omar. Nahu Melayu Mutakhir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008.
3. Collins, James T. Malay, World Language: A Short History. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005.
4. Abdul Chaer. Linguistik Umum. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
5. Crystal, David. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Oxford: Blackwell Publishing, 2008.
6. Lehmann, Winfred P. Historical Linguistics: An Introduction. London: Routledge, 1992.
7. Nik Safiah Karim et al. Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2015.